

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
5 - 7 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στο σημερινό σχολείο

• ΕΡΕΥΝΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ • ΑΡΙΣΤΕΙΑ • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΤΕΧΝΗ • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνδιοργάνωση: Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών
Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας

ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

3^{ου} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

“ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

Πάτρα 5-7 Οκτωβρίου 2018

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Ηλία Πολίτη, Τ.Κ. 26504

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Τηλ. 2610431509, Fax: 2610431510

Συντάκτης: Σφαέλος Ιωάννης

ISBN: 978-618-82841-1-1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σφαέλος Ιωάννης (Πρόεδρος)

Κυριακούlopoulos Ευάγγελος (Αντιπρόεδρος)

Μέλη

Δημητροπούλου Βασιλική

Ευσταθίου Αγγελική

Καννά Ελένη

Καρράς Νίκος

Λύρη Αναστασία

Μητρούλια Σοφία

Τσιόκανος Αθανάσιος

Φύττας Γεώργιος

Χιωτέλης Ιωάννης

Περιεχόμενα

1 ΘΕΟΛΟΓΙΑ	10
1.1 Η διελκυστίνδα μεταξύ πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποίησης και διαπολιτισμικής παγκοσμιότητας	11
1.2 Μεταϊστορικότητα της Εκκλησίας	23
1.3 Μεταμοσχεύσεις: ακρωτηριασμός ή πράξη αγάπης;	40
1.4 Η ευθανασία ως παράδειγμα παρέμβασης στις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος	50
2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ	60
2.1 Διαβά ΖΟΥΜΕ την πόλη: Η πόλη μας αφηγείται την ιστορία της	61
2.2 Η Τέχνη στην Εκπαίδευση	74
2.3 Η ουσιαστική προσέγγιση της Λογοτεχνίας μέσα από το θέατρο	86
2.4 Μια σκηνοκεντρική προσέγγιση της Αντιγόνης του Σοφοκλή	100
2.5 Προώθηση του Κριτικού Γραμματισμού μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου	117
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ	134
3.1 Το ορισμένο ολοκλήρωμα και οι ιδιότητές του	135
3.2 Γνησίως μονότονη συνάρτηση. Παράγωγος συνάρτηση	153

3.3	Αξιολόγηση της Επίδοσης των Μαθητών στην Τάξη με Χρήση Γκρίζων Αριθμών	165
3.4	Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο με την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) - Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής	177
3.5	“Γίνε και εσύ Ευκλείδης ... Μπορείς!!!” - Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο με τη χρήση του λογισμικού geogebra	185
3.6	Μαθηματικά: Μία Εξίσωση με άπειρες λύσεις . .	196
3.7	Μούσα Ουρανία ή Μούσα Καλλιόπη; Σύνθεση μέσα από την Αντίθεση	213
4	ΦΥΣΙΚΗ	227
4.1	Στατική και δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου ομογενούς σκάλας	228
4.2	Οι προϋποθέσεις για την ταύτιση της ροπής με το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής	246
4.3	Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Υπολογισμός της σταθεράς Planck	262
4.4	Μέτρηση πυκνότητας υγρών με αισθητήρα Gas Pressure-Vernier	272
4.5	Στοιχεία Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Λύσεις των εξισώσεων του Einstein	284
4.6	Ένα παιχνίδι για το Καθιερωμένο Πρότυπο	309
4.7	“Είναι η μόνη περίπτωση που δεν ισχύει το ΘΜΚΕ”. Διδακτική και επιστημολογική προσέγγιση ενός θεωρήματος της Φυσικής	323
5	ΧΗΜΕΙΑ	341
5.1	Η διδασκαλία της Χημείας στη Β' Γυμνασίου μέσω τριών επιπέδων αναπαράστασης	342
6	ΒΙΟΛΟΓΙΑ	350

6.1	Εισαγωγή θεμάτων βιοηθικής στο μάθημα της Βιολογίας: Ένα διδακτικό σενάριο για τις γενετικές εξετάσεις	351
7	ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	363
7.1	Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών . . .	364
7.2	Πολλές Γλώσσες, μία Ήπειρος.	380
7.3	Η αξιοποίηση της Ιστοεξερεύνησης-Webquest στο πλαίσιο του προγράμματος "English For Hospitality-EN4HOSTS" strategic partnership ERASMUS+ KA2	394
8	ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	411
8.1	Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών. Ένα παράδειγμα εφαρμογής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής	412
8.2	Συνδέοντας δημιουργικά τους άθλους του Ηρακλή με δεδομένα και μη δεδομένα αθλήματα - αγωνίσματα	426
9	ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	438
9.1	Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής	439
9.2	Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη: Εκπαιδύοντας εφήβους στα ανθρώπινα δικαιώματα	451
9.3	Βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Καλλιέργεια κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού ομίλου "Επιχειρηματολογία & Αντιλογία"	462
9.4	Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου. Κριτική προσέγγιση του νέου θεσμικού πλαισίου	480

9.5	Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης	495
9.6	Κονστρουκτιβιστικές και κοινωνικογνωστικές θεω- ρίες μάθησης. Διδακτική πράξη στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στη Δ/θμια Εκπ/ση	514
9.7	Η επίλυση προβλήματος της αποτελεσματικής ε- φαρμογής του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού ως τεχνική αξιολόγησης στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας	530
9.8	Η σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο σύγχρονο σχολείο	541
9.9	Zoltan Kodaly: Οι βασικές του αρχές στη Μουσική Παιδαγωγική	556
9.10	Δραματοποιώντας Μύθους & Παραμύθια. Η περίπτωση του λαϊκού παραμυθιού "Το πιο γλυκό ψωμί" . . .	575
9.11	Η διδασκαλία της ευθύνης μέσα από την Τέχνη .	583
9.12	Η συνεισφορά του Scientix στην Εκπαίδευση . .	592
9.13	Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μαθητών Γυμνασίου και η επιρροή της διαπαιδαγώγησης	601
9.14	Πολυγλωσσική & πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση σε μικρή ηλικία : εκπαιδευτική διαδρομή με προοπ- τικές ή αδιέξοδο;	624
9.15	Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαί- δευση για την αειφόρο ανάπτυξη	642
9.16	Αναβιώνοντας παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα". Ένα εγχείρημα προσέγγισης λαϊκών μορφών πολιτισμού με σύγχρονα διδακτικά μέσα	658

10 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

672

10.1	Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων μα- θητών του ΠΓΠΠ για το Σχολικό Εκφοβισμό . . .	673
10.2	Η αναγκαιότητα της συμβουλευτικής στην αποτε- λεσματική διοίκηση της σχολικής μονάδας	687

10.3 Εφαρμογή ερευνητικής εργασίας στο 3ο ΓΕΛ Λαμίας. Προσέγγιση σύγχρονων μεθόδων εκγύμνασης νεαρών εφήβων	704
10.4 Ρητορική και Τέχνη προσκεκλημένες στη σχολική αίθουσα. Μαθαίνουμε και καλλιεργούμε το σεβασμό στα Ανθρώπινα δικαιώματα	714
11 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	731
11.1 Μελέτη Ερευνών για την ικανότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η χρήση αεροφωτογραφιών ως χάρτης	732
11.2 Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία - Επαγγελματική ζωή	744
11.3 Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης σε ψηφιακό πλαίσιο στο Νηπιαγωγείο	756
11.4 Εκπαιδευτική πολιτική & καινοτομία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η λειτουργία τμημάτων υποδοχής ΖΕΠ I & ΖΕΠ II	769
11.5 Ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: ουτοπία ή πραγματικότητα ;	784
12 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ	801
12.1 Ο ρόλος της Ιστορίας της Φυσικής στην κατανόηση βασικών εννοιών της Μηχανικής από άτομα με αναπηρία όρασης . . .	802
12.2 Προγραμματισμός εννοιών Βιολογίας Γυμνασίου με τη γλώσσα Scratch	807
12.3 Εφαρμόζω την τεχνική του αυτοδιαλόγου στη σχολική Φυσική Αγωγή: μαθαίνοντας τον παραδοσιακό χορό "Λεβέντικο"	812
13 ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	819

13.1 Βιωματικές σχέσεις στην τάξη. Ενθαρρύνοντας την προσωπική επαφή μέσα από ο- μαδοσυνεργατικές ασκήσεις και videos: το παράδειγ- μα Εφήβων και Τρίτης ηλικίας	820
14 POSTERS	822
14.1 Οι μεταμοσχεύσεις στην οπτική των θρησκείων . .	823
14.2 Ιστορία μέσα από τα Αγγλικά. Ένα διαθεματικό διδακτικό μικρο-σενάριο με τη μέθοδο CLIL	824
14.3 Ένα εικαστικό ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα	825
14.4 Digital story telling: Ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο	826
14.5 Δημιουργική γραφή στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα	827
15 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ	828

9.11 Η διδασκαλία της ευθύνης μέσα από την Τέχνη

Γιωτόπουλος Γεώργιος¹
Στασινοπούλου Ευσταθία²

1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 84, Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας
ggiotop@gmail.com
2. Φοιτήτρια ΕΛΠ στο ΕΑΠ
ststeisi@gmail.com

Περίληψη

Πολλές φορές συμβαίνει μέσα στην σχολική αίθουσα, οι μαθητές /τριες να μην παραδέχονται κάτι που έχουν πράξει ή ακόμη χειρότερα να αποδίδουν αυτήν τους την πράξη σε άλλο άτομο. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν φαίνονται να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο (τάξης). Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώνεται έλλειμμα ευθύνης (ατομικής) ενώ στη δεύτερη έλλειμμα συλλογικής ευθύνης (συνευθύνη). Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο γίνεται παρουσίαση της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας" του Α. Κόκκου. Οι συμμετέχοντες μέσα από την παρατήρηση δύο εικαστικών έργων τέχνης θα έρθουν αντιμέτωποι με τις όποιες παραδοχές τους που αφορούν στην ευθύνη τους, καθώς και στη συνευθύνη, αφενός απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και αφετέρου στα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού τους περιγύρου. Η επιτυχία του εργαστηρίου θα οδηγήσει στην υιοθέτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της μεθόδου και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου θέματος, προκειμένου να εφαρμοστεί στις σχολικές αίθουσες από τους μαθητές τους. Ο σκοπός της εργασίας αφορά στη διερεύνηση των εννοιών της ευθύνης και της συνευθύνης από τους συμμετέχοντες μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας.

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, παραδοχές, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, ευθύνη, συνευθύνη.

Εισαγωγή

Όπως υποστηρίζει ο Mezirow (2007), όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και μεγαλώνουν μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια,

γίνονται ασυνείδητα αποδέκτες της εκάστοτε κουλτούρας, φιλοσοφίας και εν γένει ιδεολογίας στην οποία με τη γέννησή τους έχουν ενταχθεί. Κατά την παιδική τους ηλικία, διαμορφώνονται τα πρότυπα και οι αντιλήψεις τους σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία διαβιούν. Την ενστάλαξη αυτών των πεποιθήσεων και κατανοήσεων από τη γέννησή μας, καθώς και όλες τις απόψεις, τις οποίες άκριτα έχουμε αποδεχτεί από πολύ μικρή ηλικία, ο Mezirow τις ονομάζει παραδοχές (assumptions). Απέναντι σε αυτές τις παραδοχές και στην αντιμετώπισή τους, προτάσσεται ο κριτικός στοχασμός.

Κριτικός στοχασμός (Critical Reflection) είναι "η προσεκτική, οξυδερκής και σε βάθος διεργασία της εξέτασης (στην οποία εμπιρεύεται η αμφισβήτηση και η αμφιβολία της εγκυρότητας) των παραδοχών στις οποίες στηρίζεται η κοσμοθεωρία κάποιου, καθώς και η διερεύνηση των γενεσιουργών πηγών και των συνεπειών τους" (Mezirow και Συν., 2007:350).

Το αποπροσανατολιστικό δίλημμα (disorienting dilemma), είναι δυνατόν να προκληθεί από μια ανοικτή - διαφωτιστική συζήτηση, από ένα βιβλίο, ένα ποίημα, έναν πίνακα ζωγραφικής, ή από την προσπάθεια κάποιου να καταλάβει μια διαφορετική κουλτούρα που αμφισβητεί τις πρότερες υποθέσεις του (Mezirow και Συνεργάτες, 1990).

Στοχοθεσία σε επίπεδο γνώσεων

Στο παρόν εργαστήριο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Να αναγνωρίζουν τα έξι στάδια της μεθόδου "Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας".
- Να αναγνωρίζουν τις στερεοτυπικές συμπεριφορές που υπάρχουν στην κοινωνία και αναπαράγονται, τόσο στον εαυτό τους όσο και στους συμμαθητές τους.
- Να διατυπώνουν κριτικά ερωτήματα απαλλαγμένοι από παραδοχές προκειμένου οι απαντήσεις που θα λαμβάνουν να μην είναι προσανατολισμένες προς μια συγκεκριμένη προσέγγιση.
- Να επιλέγουν κατάλληλα (αυθεντικά - κατά Κόκκο) έργα τέ-

χνης.

- Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα μεταξύ του 2ου και του 6ου σταδίου της μεθόδου.
- Να συγκρίνουν τις διαφορετικές απόψεις των συμμαθητών που υπάρχουν λόγω των παραδοχών τους και να τις κατανοούν με γνώμονα την κριτική σκέψη.

Στοχοθεσία σε επίπεδο δεξιοτήτων

- Να εκτελούν τα βήματα της μεθόδου με τη σωστή σειρά.
- Να ελέγχουν και να επαληθεύουν στάσεις και συμπεριφορές που βασίζονται σε συγκεκριμένες παραδοχές.
- Να ερμηνεύουν τα παραγόμενα αποτελέσματα με γνώμονα την κριτική σκέψη.
- Να παράγουν προφορικό ή/και γραπτό λόγο, ως αποτέλεσμα κριτικού στοχασμού, χωρίς παραδοχές.
- Να αναλύουν και να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα που ενέχονται στα έργα τέχνης.
- Να ανακαλύπτουν και να αλλάζουν τις επικρατούσες απόψεις, λόγω στερεοτύπων, κατόπιν ενδοσκόπησης και κριτικού στοχασμού.

Στοχοθεσία σε επίπεδο στάσεων

α. Ψυχοκινητικού τομέα :

- Να συνεργάζονται από κοινού με τους συμμαθητές τους εντός του προγράμματος.
- Να συζητούν και να συμμετέχουν σε φόρα/συζητήσεις σχετικά με τη χρήση της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας.
- (για τους εκπαιδευτές ενηλίκων) - να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να οφείλονται στο χώρο (π.χ. φυλακές), ή στις ομάδες καταρτιζομένων (π.χ. ευάλωτες κοινωνικά ομάδες).

Στοχοθεσία σε επίπεδο στάσεων

β. Συναισθηματικού τομέα :

- Να απορρίπτουν γνώμες και απόψεις που πηγάζουν από βαθιά ριζωμένες παραδοχές και στερεότυπα.

- Να ενθαρρυνθούν στην ιδέα του κριτικού στοχασμού και στην αποδοχή του.
- (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές ενηλίκων) - να υπερασπίζονται τον κριτικό στοχασμό, ως το μέσο επίτευξης αντικειμενικής πληροφόρησης και αναπλαισίωσης.
- (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές ενηλίκων) - να παροτρυνθούν στην περαιτέρω μελέτη και χρήση της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας.
- Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις έννοιες της ευθύνης και της συνευθύνης.

Περιγραφή εργαστηριακής παρουσίασης

Η μέθοδος του Κόκκου (2011:97-100) βασίζεται σε έξι διαφορετικά στάδια. Καταρχήν γίνεται διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό (στάδιο 1). Κατόπιν, οι συμμετέχοντες εκφράζουν γραπτά τις απόψεις τους (στάδιο 2). Στο τρίτο στάδιο προσδιορίζονται οι απόψεις και τα υποθέματα που θα εξεταστούν με τη δημιουργία κριτικού/ών ερωτήματος/ων. Στο τέταρτο στάδιο επιλέγονται από την ολομέλεια τα έργα τέχνης τα οποία θα τύχουν διερεύνησης. Το πέμπτο στάδιο υλοποιείται με τη χρήση του μοντέλου των τεσσάρων φάσεων του Perkins (1994) και αφορά στον κριτικό στοχασμό μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Τέλος, στο έκτο στάδιο, γίνεται η επαναξιολόγηση των παραδοχών (Mezirow, 2007), δηλαδή γράφονται εκ νέου οι απόψεις τους, αφού έχουν παρακολουθήσει το πέμπτο στάδιο και γίνεται η σύγκριση με τις γραπτές τους διατυπώσεις στο δεύτερο στάδιο. Η μέθοδος του Κόκκου έχει ήδη εφαρμοστεί σε διαφορετικά τμήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (Γιωτόπουλος, 2014-2016, Γιωτόπουλος & Στασινοπούλου, 2016-2017). Τα εικαστικά έργα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του εργαστηρίου είναι του Marc Chagall. Το πρώτο έχει τίτλο, "Ο περίπατος - The Promenade" και φιλοτεχνήθηκε το 1918, ενώ το δεύτερο, είναι πάλι του ίδιου εικαστικού, έχει

τίτλο "Πάνω από την πόλη - Over the Town" και επίσης φιλοτεχνήθηκε το 1918.

Προαπαιτούμενα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το εργαστήριο, είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι συμμετέχοντες και να υπάρχει οικειότητα για να μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα και χωρίς πίεση τις απόψεις τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αφιερώσει ικανό χρόνο προκειμένου "να σπάσει ο πάγος", έτσι ώστε να επικοινωνήσουν οι συμμετέχοντες πιο άνετα μεταξύ τους. Επίσης, μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας μπορεί πιο εύκολα να επέλθει η οποιαδήποτε αλλαγή στις στάσεις τους και σίγουρα "πολύ περισσότερο απ' ό τι η ανάγνωση φυλλαδίων ή η παρακολούθηση μιας διάλεξης" (Πολέμη - Τοδούλου, 2005).

Εργαστηριακά μέσα

Απαραίτητη θεωρείται η χρήση πίνακα (μαρκαδόρου ή κιμωλίας) και επικουρικά η χρήση χαρτοπίνακα. Επίσης, η χρήση βιντεοπροβολέα για την προβολή τόσο του θεωρητικού μέρους, όσο και των δύο εικαστικών έργων, είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού.

Περιγραφή υποενοτήτων - Διδακτική προσέγγιση

Εισαγωγή

Τεχνικές Διδασκαλίας: Εισήγηση, συζήτηση, ερωταποκρίσεις
Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας, Διαφάνειες.

Πρώτο στάδιο: Διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό.

Επιλογή θέματος: Ευθύνη και συνευθύνη.

Τεχνική προσέγγισης: Καταιγισμός ιδεών.

Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο εργασίας.

Δεύτερο στάδιο: Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απόψεις τους.

Τεχνική προσέγγισης: Καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, εργασία

σε ομάδες.

Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας, Διαφάνειες, φύλλο εργασίας.

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των απόψεων που θα εξεταστούν.
Δημιουργία κριτικού ερωτήματος.

Τεχνική προσέγγισης: Συζήτηση, εργασία σε ομάδες.

Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας, Διαφάνειες.

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης.

Τεχνική προσέγγισης: Συζήτηση, εργασία σε ομάδες.

Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας, Διαφάνειες.

Πέμπτο στάδιο: Κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας.

Τεχνική προσέγγισης: Συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μοντέλο του Perkins (1994): αφορά στην άντληση νοήματος κατά την παρατήρηση έργων τέχνης και στην "ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης". (Μέγα, στο Κόκκος, 2011:45). Αφορά σε τέσσερα στάδια: Α) Χρόνος για παρατήρηση, Β) Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, Γ) Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση, Δ) Ανασκόπηση της διεργασίας (Μέγα στο Κόκκος, 2011:46-47).

Μέσα διδασκαλίας: Διαφάνειες.

Έκτο στάδιο: Επαναξιολόγηση των παραδοχών.

Τεχνική προσέγγισης: Συζήτηση, εργασία σε ομάδες.

Μέσα διδασκαλίας: Πίνακας.

Δραστηριότητες

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και της παρακίνησης των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια, θα διερευνηθεί η οποιαδήποτε μεταβολή στις παραδοχές και τα στερεότυπα που ενδεχομένως έχουν, σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Ιδιαίτερα οι γραπτές ατομικές δραστηριότητες στα στάδια δύο και έξι θα δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι στις παραδοχές.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση η πρωτοτυπία έγκειται στο γεγονός ότι τα εξεταζόμενα εικαστικά έργα είναι δύο στο σύνολό τους, ενώ η διερεύνησή τους γίνεται με τη σειρά. Αμέσως μόλις τελειώσει η διερεύνηση του πρώτου εικαστικού έργου, ξεκινάει η εφαρμογή των φάσεων του Perkins στο δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δουν συμπληρωματικά και από άλλη οπτική γωνία το εξεταζόμενο θέμα. “Το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο ενεργός ρόλος του εκπαιδευτή ως εμπνευστή και αρωγού στην όλη διαδικασία, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο κατά την εφαρμογή της μεθόδου, όσο και μετά το πέρας αυτής. Η ίδια η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν σχέσεις και να διαμορφώσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα” (Γιωτόπουλος, 2014:196). Η μέθοδος του Κόκκου, μπορεί να συντελέσει στη βαθμιαία ενίσχυση της κριτικής σκέψης και μάλιστα από σχετικά νεαρή ηλικία, να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τις διαφορές που ενδεχομένως υπάρχουν στον τρόπο που σκέφτονται, έτσι ώστε “να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνονται κριτικά στοχαστικοί απέναντι σε αυτή την καθημερινή επίθεση εικόνας και πληροφόρησης που δέχονται, από τα διάφορα τεχνολογικά μέσα γύρω μας” (Γιωτόπουλος, 2014:215).

Ευχαριστίες

Ευχαριστίες αποδίδονται στην κ. Καγιαβή Μαρία για την παρουσίαση του βιωματικού εργαστηρίου στην Αθήνα με τίτλο: “Ορίζοντας την έννοια της ευθύνης με τη χρήση της τέχνης” στην ημερίδα “Η χρήση της Τέχνης στην Εκπαίδευση”, στις 11 Νοεμβρίου 2017. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, ενώ επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής του ΕΑΠ κ. Αλέξης Κόκκος.

Αναφορές

- Perkins, D. (1994). *The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
- Mezirow, J. και Συνεργάτες. (2007) *Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Γιωτόπουλος Γ. (2016). *Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες με τη μέθοδο του Α. Κόκκου. Εφαρμογή σε πίνακα του Rockwell*. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα.
- Γιωτόπουλος Γ. (2014). *Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία στο πλαίσιο της Τυπικής (Δευτεροβάθμιας) και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης*. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Γιωτόπουλος Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2017). *Τέχνη και φυλετικός ρατσισμός: Βιωματική μάθηση σε πίνακα του Domingo Ulloa*. 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2017.
- Γιωτόπουλος, Γ. & Στασινοπούλου Ε. (2016). *Ανάδραση από 14 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας*. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 2016.
- Κόκκος, Α. και Συνεργάτες (2011). *Εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Μέγα Γ. (2010). *Η ορατή σκέψη στην εκπαίδευση ενηλίκων: πρόταση μεθοδολογίας*. Στο Βεργίδης, Δ., & Κόκκος, Α., (επιμ.) (2010). *Εκπαίδευση Ενηλίκων, διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Πολέμη-Τοδούλου Μ. (2005). *Η Αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Παράρτημα

Προτεινόμενα φύλλα εργασίας. Επιπλέον υλικό για τον εκπαιδευτικό σχετικά με το 5ο στάδιο.

1η φάση: Χρόνος για παρατήρηση

Δράση 1: Αυθόρμητη παρατήρηση. Οι συμμετέχοντες παρατηρούν προσεκτικά τους πίνακες (με τη σειρά, πρώτα τελειώνει η ανάλυση του πρώτου πίνακα και μετά ξεκινάει η ανάλυση του δεύτερου πίνακα) χωρίς να σχολιάζουν.

Δράση 2: Έκφραση των πρώτων παρατηρήσεων. Εκφράζονται γνώμες και απόψεις - κυρίως περιγραφικού τύπου.

Δράση 3: Έκφραση των πρώτων ερωτημάτων. Διατύπωση ερωτημάτων από τους συμμετέχοντες σχετικά με το τι τους προξενεί το έργο, π.χ. που κοιτάζει, ποιον κοιτάζει, που πάει, το φως από πού έρχεται, κ.λ.π.

Δράση 4: Εντοπισμός του κεντρικού ερωτήματος. Ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα της ομάδας; Που εστιάζεται κυρίως;

2η φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση

Διερεύνηση με ανοιχτό πνεύμα και δημιουργική διάθεση, με στόχο να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν.

Δράση 1: Διέγερση της προσοχής. Τι συμβαίνει στον πίνακα; Ποια ιστορία περιέχει;

Δράση 2: Αναζήτηση της ψυχικής διάθεσης. Έκφραση συναισθημάτων που σχετίζονται με το έργο. Πως σας φαίνεται η γυναίκα στο κέντρο; Ο άνδρας; κ.ο.κ.

Δράση 3: Αναζήτηση εκπλήξεων. Εξέταση με πολύ προσοχή του πίνακα και εντοπισμός παράξενων αντικειμένων ή χρωματικών συνδυασμών που μέχρι τώρα δεν είχαν προσεχτεί. Αναζητείται στοιχείο ικανό για να πυροδοτήσει τον κριτικό στοχασμό.

3η φάση: Αναλυτική και βαθιά παρατήρηση

Δράση 1: Επάνοδος στις εκπλήξεις και προσπάθεια ερμηνείας τους. Αυτά που είδαμε πριν προσπαθούμε να τα συμβολίσουμε, να τους δώσουμε ένα νέο νόημα, μια νέα ερμηνεία.

Δράση 2: Επάνοδος στο αρχικό κεντρικό ερώτημα. Π.χ. τι σημαίνει το βλέμμα της γυναίκας; Του άνδρα; Ανακάλυψη πλήθους νοηματοδοτήσεων για απόδοση έγκυρων ερμηνειών του έργου.

Δράση 3: Επεξεργασία του κριτικού ερωτήματος η οποία συνδέεται με το έργο τέχνης. Όσο προχωράει η διεργασία "οι φοιτητές κατακτούν οριζόντιες ικανότητες: μαθαίνουν να παρατηρούν, να σκέφτονται ολιστικά, να αξιοποιούν τις τέχνες για να ερμηνεύουν βαθύτερα την πραγματικότητα" (Κόκκος, 2011:108).

4η φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας

"Οι φοιτητές αναστοχάζονται συνθετικά επάνω στο έργο έχοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων φάσεων. Αναμένεται εκτίμηση για υπέρβαση της στερεότυπης κυρίαρχης άποψης" (Κόκκος, 2011:108).